

ГИС И ДЗЗ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЕЛЕОПАСНЫХ ЗОН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аминжанова Малика Бахтиёровна

*Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет
им. Мирзо Улугбека, докторант (PhD) 1-курса «Геоинформатики»*

aminjanova_lika@mail.ru, **+998933545478**

Аннотация: *Данная статья освещает современные геоинформационные технологии, которые обеспечивают получение точных цифровых карт Узбекистана. На основе цифровых карт составляют различные тематические, общегеографические и геоэкологические карты. В статье показан тандем ГИС и ДЗЗ, как средство географического изучения и анализа селеопасных зон Самаркандской области.*

Ключевые слова: *ГИС, дистанционное зондирование Земли, селеопасные зоны, цифровые карты, географический анализ, космоснимки, sai.*

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ СЕЛ ТОШИШ ҲУДУДЛАРИНИ ЎРГАНИШДА ГАТ ВА МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ

Аннотация: *Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг аниқ рақамли хариталарини таъминловчи замонавий геоинформацион технологиялар ёритилган. Рақамли хариталар асосида турли тематик, умумий географик ва геоэкологик хариталар тузилади. Мақолада Самарқанд вилоятининг сел тошиш ҳудудларини географик ўрганиш ва таҳлил қилиш воситаси сифатида ГАТ ва масофадан зондлаш тандеми кўрсатилган.*

Калим сўзлар: *ГАТ, ерни масофадан зондлаш, сел тошиш ҳудудлари, рақамли хариталар, географик таҳлил, сунъий йўлдош суратлари, сойлар.*

GIS AND REMOTE SENSING IN THE STUDY OF MUDFLOW HAZARDOUS ZONES OF THE SAMARKAND REGION

Abstract: *This article highlights modern geoinformation technologies that provide accurate digital maps of Uzbekistan. Various thematic, general geographic and geoecological maps are compiled on the basis of digital maps. The article shows the tandem of GIS and remote sensing as a means of geographical study and analysis of mudflow hazardous zones of the Samarkand region.*

Keywords: *GIS, remote sensing of the Earth, mudflow hazardous zones, digital maps, geographical analysis, satellite images, sai.*

Ведение народного хозяйства Узбекистана невозможно без детального изучения ее территории. Современные геоинформационные технологии обеспечивают получение точных цифровых карт. Данные цифровые карты, кроме непосредственного обслуживания народнохозяйственных нужд

(научных, экономических, военных, природоохранных и т. д), является основой для использования изучения местности в географическом, ботаническом, гидрогеологическом и так далее отношениях. На основе цифровых карт составляют различные тематические, общегеографические и геоэкологические карты.

В стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определены важные задачи, одно из них это “широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий...”. По этой причине основное значение приобретают научные исследования, направленные на использование ГИС технологий в различных сферах жизни республики.

С внедрением современных геоинформационных технологий (INTERGRAPH, TERRA VISTA, PHOTOMOD, ARCGIS, ПАНОРАМА и другие), процесс подготовки и создания цифровых карт и атласов стал более универсальным из-за встроенных модулей, обеспечивающих интерактивное обозрение любого участка Земного шара [1]. Весь технологический цикл занимает минимум времени по сравнению с традиционными методами. В последнее время ГИС занимают центральное место в картографировании и обработке географических и картографических данных. Можно сказать, что геоинформационные системы стали популярными во всех областях производства и образования Республики Узбекистан [2].

рис. 1. Локация опасных ключевых участков селевых сходов по Самаркандской области [4]

Важное направление получения информации о земельных ресурсах территории - дистанционное зондирование Земли из космоса, с самолетов и других летательных аппаратов. Относительная доступность таких данных для потребителя (оперативный поиск, заказ и получение по системе Интернет), возможность проведения съемок любой территории по желанию потребителя, последующей обработки и анализа снимков с помощью различных программных средств и интеграции с ГИС превращают тандем ГИС-ДЗЗ в новое мощное средство географического анализа [3]. В нашем случае для изучения и анализа селеопасных зон Самаркандской области.

На территории данной области существует опасность возникновения селевых сходов. По данным Национального Центра гидрометеорологической службы Самаркандской области, опасными участками селевых сходов этого региона являются Окдарё (Oqdaryo), Октепасой (Oqteraso'y), Омонкутонсой (Omonqo'tonsoy) и Ургутсой (Urgutsoy) (рис.1).

Горные территории чаще всего являются зонами зарождения грозных стихийных явлений, таких как селевые сходы. Одна из основных причин в процессе движения селевых потоков играет рельеф, его крутизна склона и места перегибов, глубина и ширина сая. На цифровой модели рельефа и на космоснимках (рис.2) мы можем отчетливо наблюдать, изучать и анализировать месторасположение и характеристики местности саев.

а) Октепасой

б) Ургутсой.

в) Омонкутонсой

г) сай Оқдарё

рис. 2. Селеопасные участки Самаркандской области на космоснимках (Google Earth) и на ЦМР (Панорама).

В заключении надо отметить, что стратегия развития Национальной геоинформационной системы Республики Узбекистан, демонстрирует положительную и стремительную тенденцию роста.

В настоящее время период пользовательского (коммерческого) развития ГИС очень активно продолжается. Общепризнанный объем продаж в области ГИС оценивается более 9 млрд долларов США в год. ГИС-технологии являются незаменимыми инструментами проводимых исследований в области в различных областях деятельности человека.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лурье И.К. «Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков». М.: Изд-во КДУ, 2010.
2. Эгамбердиев А. Салохитдинова С.С. Мирмахмудов Э.Р. Атабаев С.А. «Об использовании компьютерных технологий в атласной картографии Узбекистана», Технические науки, DOI - 10.32743/UniTech.2023.114.9.15975, 2023.

3. Каличкин В.К. «Геоинформационное моделирование в изучении трансформации и использования земель сельскохозяйственного назначения», Достижение науки и техники АПК, Т.30 №4, УДК 528.91:528.8:63, 2016
4. Аминжанова М.Б., Суюнов А.С., Аббасов С.Б., Балкиев Н.Б. «Тематическая карта локаций ключевых участков селеопасных зон Самаркандской области», «Журнал архитектурной инженерии и современных технологий», ISSN:2181-3469, Jild:02, Nashr:05.2023.
5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://gistechinik.ru/index.php>
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
16. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).
17. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176..